

Partilhe os seus registos e faça parte de uma rede de ciência cidadã!

Basta ler o código e descarregar a app MINKA

No Norte de Portugal, as praias rochosas albergam ricas comunidades de organismos marinhos com enorme importância ecológica, económica e socio-cultural. No entanto, durante as marés baixas esses organismos têm de suportar a exposição a condições ambientais adversas. O vento de norte, típico desta região, desempenha um papel fundamental na manutenção destas comunidades ao promover o arrefecimento da água. Mas quando esse efeito não é suficiente e o calor aperta, sobreviver à maré baixa torna-se um jogo de vida ou de morte.

Fotografia	Nome comum	Nome científico
1	Cracas	<i>Chthamalus montagui</i>
2	Búzio	<i>Littorina saxatilis</i>
3	Lapa	<i>Patella depressa</i>
4	Pulga da areia	<i>Talitrus saltator</i>
5	Botelho crespo/ musgo irlandés	<i>Chondrus crispus</i>
6	-	<i>Nucella lapillus</i>
7	Mexilhão	<i>Mytilus sp.</i>
8	-	<i>Bifurcaria bifurcata</i>
9	-	<i>Siphonaria pectinata</i>
10	Anémone do mar	<i>Anemonia viridis</i>
11	Tomate do mar	<i>Actinia equina</i>
12	Ouriço do mar	<i>Paracentrotus lividus</i>
13	Estrela do mar	<i>Marthasterias glacialis</i>
14	-	<i>Calliblepharis jubata</i>
15	Esparguete do mar	<i>Himanthalia elongata</i>
16	-	<i>Sargassum muticum</i>

Que podemos encontrar:

Algas

Crustáceos

Moluscos

Exóticas

Poliquetas

Equinodermes

